

订阅本刊

微藻 Ca^{2+} 信号检测

实验意义

检测微藻细胞 Ca^{2+} 信号，即 Ca^{2+} 跨膜转运速率。

经典案例

Nature Climate Change 叶乃好：NMT 钙流为气候变化导致冰藻运动能力下降提供信号调节证据

扫码查看本文详细报道

Ecotox Environ Safe: 中国海大 | Ca^{2+} 流可作为防污涂料性能评价指标

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 微藻培养时期

培养时期无强制要求。

• 培养方式

适合微藻培养方式均可。

样品选取

将用来实验的藻液浓度调整为 $\text{OD}=0.8$ (波长 =600nm)

检测流程

• 前处理

1. 取 10mL 藻悬液，使用离心机离心 (5000r/min) 5min，弃上清，加入 2mL 测试液重悬，即 5 倍富集。静置 30min 后上样检测。
2. 将直径 5cm 的滤膜 (孔径 0.22 μm) 按照过滤的步骤，折叠为锥形后放入塑料漏斗中，放置时，单层滤膜一侧朝上，
3. 在 NMT 设备的显微镜载物台上做如下操作：在直径 60mm 培养皿加入 10mL 测试液，将固定好的滤膜，其尖端浸没在测试液中。

4. 从富集后的悬液中吸取 300 μL 加入到滤膜尖端，等待 3min 后检测，等待期间需将传感器提前移至滤膜尖端处。

微藻样品固定

测样咨询

• 检测过程

1. 检测位点：滤膜尖端上选取两点，两点间隔 100 μm 。两点的平均值作为该重复的最终结果。
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n \geq 8，即每组检测不少于 8 组加到滤膜中的微藻悬液。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Ma J, et al. Effects of nitrogen and phosphorus availability on cadmium tolerance in the marine diatom *Phaeodactylum tricornutum*. SCI TOTAL ENVIRON. 2022.838(Pt 4):156615.
3. Wang Y, et al. Decreased motility of flagellated microalgae long-term acclimated to CO₂-induced acidified waters[J]. NAT CLIM CHANGE, 2020. 10(6).
4. He J, et al. TRPM7-Mediated Ca²⁺ Regulates Mussel Settlement through the CaMKK β -AMPK-SGF1 Pathway. INT J MOL SCI. 2023. 24(6):5399.

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm